

ANAGRAFICA	
Missione	4
Componente	2
Investimento	2.3
Centro di trasferimento tecnologico:	BI-REX
Linea di intervento	Linea 2 - Progetti di innovazione
CUP	C29H23000040009
Area tematica	Area 1 – Big Data
Titolo del progetto	IASAI - Image Analytics for Seafood machinery using AI
Fase o Work Package	Fase 3 (WP3) - Implementazione, raccolta dati e documentazione
Deliverable	DL4 – Qualificazione del TRL raggiunto dal progetto.
Contributori	INFOTEAM SRL – FACTORDEV SRL – CNR

IASAI

Image Analytics for Seafood machinery using AI

generato attraverso: <https://www.craiyon.com/image/LdO1gCWhSyCvZbQWNpGgzA>

Deliverable: DL4 – Qualificazione del TRL
raggiunto dal progetto.

Funded by
the European Union
NextGenerationEU

Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

bi-REX
Big Data Innovation & Research Excellence

Indice

Contenuti

1. Stato di avanzamento del progetto	4
2. Fase 3 - Implementazione, raccolta dati e documentazione	5
Processo di qualificazione del TRL raggiunto dal progetto	6
Task 3.4 - Produzione di documentazione tecnica [IT]-[CNR].....	6
Attività di comunicazione e disseminazione	7
3. Deliverable DL4 – Qualificazione del TRL raggiunto	10
Descrizione delle attività svolte	10
Evidenze Tecniche della Qualificazione TRL 6.....	12
Conclusioni.....	13

Figure

Figura 1 - Logotipo del progetto IASAI	9
--	---

Tabelle

Tabella 1 - Tabella sintetica delle attività di comunicazione aggiornata ad maggio 2025	7
---	---

1. Stato di avanzamento del progetto

Il progetto “Image Analytics for Seafood machinery using AI” ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema di machine learning per il riconoscimento delle specie ittiche. Nell'ambito delle manifatture intelligenti, il contesto di applicazione è quello dell'innovazione tecnologica nell'industria agroalimentare, nella filiera della pesca e dell'acquacoltura. Il progetto prevede la prototipazione di un sistema di computer vision per l'individuazione di un set di specie ittiche acquisite da apposite IP CAM ed organizzate in un database distribuito nel Cloud computing per consentire una fase di reinforcement learning del modello di AI. Particolare attenzione verrà posta nel processo di ingegnerizzazione e di automazione industriale per garantire tempi rapidi di esecuzione e per ottimizzare la trasmissione via Cloud dei dati collezionati. Il prototipo sarà implementato sulle macchine di automazione industriale dedicate alla commercializzazione di prodotti ittici, in uno dei mercati ittici italiani. Il sistema di Image Analytics prevede il suo impiego su qualsiasi macchina industriale dove è richiesto il riconoscimento delle specie ittiche, consentendo di automatizzare i processi produttivi di tracciabilità, di trasformazione e confezionamento, contribuendo a raccogliere ulteriori dati utili a valle del processo produttivo stesso.

Il progetto prevede di articolarsi in n.3 diversi semestri, andando a coprire l'arco temporale massimo di 18 mesi dall'avvio. Le fasi del progetto sono distinguibili in tre differenti, di seguito riportate, con evidenza delle singole attività (TASK), milestone (MS) e deliverable (DL).

Nella Fase 1 - Analisi e progettazione generale – condotta durante il primo semestre del progetto, è previsto l'avvio del progetto e tutte le operazioni necessarie ad eseguire l'opportuno studio di fattibilità ed analisi dei requisiti necessari alla definizione completa del progetto stesso (**TASK 1.1**) andando a recepire quelli che sono i principi stabili dall'ambito di azione e dal grado di innovazione atteso dal sistema proposto (**MS1**). A seguire, in modo parallelo e contemporaneo, ciascun partner di progetto si occuperà delle due rispettive tecnologie impiegate alla base del sistema, ovvero della progettazione dei moduli necessari alle operazioni di Big Data analytics (**TASK 1.2**) e quelle relative alla tecnologia di Machine Learning (**TASK 1.3**) necessarie a raccogliere i dati di dominio dagli impianti manifatturieri (**MS2** e **MS3**). Attraverso la predisposizione dell'apposito ambiente in Cloud computing, grazie alla fase di analisi nel dominio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, sarà effettuata la preparazione del dataset (**TASK 1.4**), ovvero dei dataset (**MS4**), in base ai parametri e ai dati di esempio collezionati durante la fase di analisi. Questa ultima fase preparatoria è necessaria per poter aumentare le attività di progetto previste per la ricerca industriale nel semestre successivo, rilasciando un framework documentale ed un ambiente infrastrutturale (**DL1**) nel quale avviare il processo di ricerca industriale.

Nella fase 2 - Design dell'integrazione – condotta durante il secondo semestre del progetto è stata completata la fase di design del sistema di Machine Learning (**TASK 2.1**) basato sulla combinazione di raccolta dati da sistema di computer vision ed altri dati provenienti da sensori, PLC e software di gestione, sarà condotta la progettazione dei modelli di ML da impiegare (**MS5**). Parallelamente è stato condotto il design dei modelli di Big Data analytics (**TASK 2.2**), basati su dati raccolti in cloud distribuito, per l'elaborazione dei modelli su cui elaborare il riconoscimento in grado di autoperfezionarsi con

l'incremento dei dati a disposizione¹ (**MS6**). Attraverso la successiva somministrazione di dati "campione", raccolti da impianti pilota della filiera ittica, sarà condotto il test e la validazione della piattaforma (**TASK 2.3**) con dati reali (**MS7**) (**DL2**). Seguito dal processo di ottimizzazione della piattaforma (**TASK 2.4**) con opportuno fine tuning del modello (**MS8**).

Gap di competenze

Come previsto in fase di proposta progettuale eventuali gap di competenze saranno colmati ricorrendo a programmi di formazione specifici e collaborazioni con esperti esterni.

Si ritiene quindi necessario acquisire competenze aggiuntive, in particolare nell'ambito, nei seguenti ambiti:

1. Big Data Analysis, la cui realizzazione è affidata all'ing. Pasella, aggiudicatario del task
2. Machine Learning
3. Assessment 4.0 e qualificazione TRL

Attraverso la selezione di apposite consulenze specialistiche esterne, programmi formativi e soprattutto attraverso la consulenza messa a disposizione dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMN) mediante l'acquisto dei servizi di consulenza inclusi nel catalogo del competence center Bi-Rex e secondo quanto stipulato in data 20/03/2024 attraverso l'ACCORDO DI SERVIZI - Allegato 1.

2. Fase 3 - Implementazione, raccolta dati e documentazione

Attraverso la fase di Implementazione, raccolta dati e documentazione in questo terzo ed ultimo semestre del progetto, ovvero di implementazione e sviluppo sperimentale, è stata effettuata l'implementazione della piattaforma di ML in ambiente produttivo (**TASK 3.1**) su una installazione che faccia da caso pilota (**MS9**) su cui condurre l'acquisizione successiva dei dati (**DL3**). La raccolta e l'analisi dei Big Data in ambiente produttivo è stata condotta per il tempo necessario a collezionare quanti più dati possibili (**TASK 3.2**) in ambiente Cloud computing (**MS10**). Attraverso le attività finali di valutazione e raccolta feedback (**TASK 3.3**) e produzione di documentazione tecnica dei risultati (**TASK 3.4**), verrà prodotta opportuna qualificazione del TRL raggiunto dal progetto (**DL4**).

¹ (*) N.B: variazione formale alla definizione del milestone MS6

Relativamente all'attività di design dei modelli di Big Data analytics (TASK 2.2), basati su dati raccolti in cloud distribuito, questi verranno utilizzati per l'elaborazione dei modelli su cui effettuare il riconoscimento, con la possibilità di aggiornamenti futuri per migliorare le prestazioni in funzione dell'aumento dei dati disponibili (MS6), questa modifica formale della milestone è condizionata dalle modalità tecniche con le quali il modello continuamente addestrato sarà rilasciato per aggiornare le installazioni in produzione, ad ogni modo non altera la natura e la finalità del Task 2.2 e comunque conduce al raggiungimento della milestone MS6, anzi mette in evidenza il vantaggio di poter addestrare e perfezionare il modello attraverso più sorgenti di dataset differenti e periodicamente di poter quindi eseguire il sistema perfezionato su dataset sempre più vasti.

Come da Accordo di Servizi sottoscritto da Infoteam e Factordev (Committenti) e BI-REX in data 20/03/2024 (Servizi B1 - CG - Ricerca Commissionata 11390 IASAI - CUP C29H23000040009 Next Generation EU (PNRR) - M4C2I2.3) verrà prodotta opportuna **qualificazione del TRL raggiunto dal progetto (DL4)**.

L'opportuna qualificazione del TRL raggiunto dal progetto (DL4) verrà prodotta attraverso le **attività finali di valutazione e raccolta feedback (TASK 3.3) e produzione di documentazione tecnica dei risultati (TASK 3.4)**.

Nello specifico, nelle attività previste nella Fase 3 "Implementazione, raccolta dati e documentazione" nei task 3.2, 3.3 e 3.4., l'Ente di ricerca coinvolto nel progetto, per il tramite di BI-REX, è il **Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR**, già partner BI-REX.

Processo di qualificazione del TRL raggiunto dal progetto

Il Technology Readiness Level (TRL) finale del progetto è pari a 6. Questo significa che la piattaforma di Big Data analytics basata su Machine Learning è stata dimostrata in ambiente industrialmente rilevante. Durante questa fase, la piattaforma verrà testata su casi d'uso reali all'interno delle linee produttive nel settore ittico, consentendo di raccogliere dati e feedback dal campo.

La dimostrazione della piattaforma in un ambiente operativo consentirà di confermare l'efficacia e l'affidabilità delle tecnologie sviluppate e la capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze specifiche delle imprese del settore. Durante questa fase, saranno effettuati test approfonditi per garantire che la piattaforma sia in grado di gestire grandi volumi di dati, estrarre informazioni rilevanti e fornire previsioni tempestive ed efficienti.

Raggiungendo il TRL 6, sarà dimostrato che la piattaforma è pronta per una successiva e rapida implementazione su scala industriale. I risultati ottenuti dai test dimostrativi permetteranno di affinare ulteriormente la piattaforma per garantire la massima efficienza, sicurezza e scalabilità. Inoltre, la di fatto validazione sul campo consentirà di apportare eventuali miglioramenti e ottimizzazioni in base al feedback ricevuto dagli utenti e alle specifiche esigenze delle imprese coinvolte.

Grazie al raggiungimento del TRL 6, la piattaforma di Big Data analytics sarà pronta per essere implementata a pieno regime e contribuirà in modo significativo a ottimizzare i processi produttivi delle imprese del settore di applicazione, migliorando la loro competitività e consentendo di affrontare con successo le sfide future dell'industria manifatturiera del settore ittico e agroalimentare in generale.

Task 3.4 - Produzione di documentazione tecnica [IT]-[CNR]

Il progetto prevede il raggiungimento del **Technology Readiness Level (TRL) 6**, un traguardo che attesta la maturità della piattaforma di Big Data analytics sviluppata, basata su tecniche di Machine Learning. In questa fase, la soluzione sarà testata in ambienti industriali rilevanti, con casi d'uso concreti all'interno di linee produttive del settore ittico. Questo permetterà di raccogliere dati reali e ottenere riscontri diretti dalle aziende coinvolte, validando sul campo l'efficacia della tecnologia.

L'obiettivo è dimostrare che la piattaforma è **in grado di gestire grandi quantità di dati, fornire analisi utili e previsioni affidabili, contribuendo così a migliorare i processi produttivi** e a rispondere alle esigenze specifiche delle imprese. I risultati ottenuti in questa fase saranno fondamentali per perfezionare ulteriormente la piattaforma e prepararne l'adozione su più ampia scala.

Come previsto dall'Accordo di Servizi sottoscritto tra Infoteam, Factordev e BI-REX, il livello di maturità tecnologica raggiunto sarà formalmente qualificato tramite un'apposita documentazione tecnica (DL4).

Tale qualificazione sarà prodotta nell'ambito delle attività finali del progetto, in particolare attraverso le azioni di valutazione e raccolta dei feedback (Task 3.3) e la redazione della documentazione tecnica dei risultati (Task 3.4), previste nella Fase 3. Le attività saranno svolte con il supporto scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), partner di BI-REX, che prende parte al progetto in qualità di ente di ricerca coinvolto.

Attività di comunicazione e disseminazione

Pur in assenza di un budget dedicato, è stato possibile realizzare una serie di iniziative significative volte a promuovere e diffondere i contenuti del progetto.

Per garantire tracciabilità e accessibilità delle informazioni, i dettagli delle attività sono stati regolarmente condivisi sulla piattaforma LinkedIn, consultabili tramite l'hashtag dedicato #IASAI.

Queste iniziative testimoniano l'impegno nel valorizzare il progetto attraverso canali multidisciplinari, rafforzando l'impatto e la percezione presso target diversificati.

Tabella 1 - Tabella sintetica delle attività di comunicazione aggiornata ad maggio 2025

PERIODO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	MATERIALI DI COMUNICAZIONE
Settembre 2024	Evento #AI4Food Piacenza, organizzato da CERR - Confindustria Emilia-Romagna Ricerca e Post LinkedIn	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7241865260448575489
Ottobre 2024	Evento "INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PMI" Parma e Post LinkedIn	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7249496160216793090
Dicembre 2024	Evento "Innovazioni tecnologiche e mercato ittico" Termoli e Post LinkedIn	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7273378825156112384
Dicembre 2024	Articolo web INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NEL MERCATO ITTICO: Nuove Soluzioni per il Futuro della Pesca	https://www.efish.it/innovazioni-tecnologiche-nel-mercato-ittico-nuove-soluzioni-per-il-futuro-della-pesca/
Febbraio 2025	Presentazione del progetto durante la fiera di settore AQUAFARM 2025 – Pordenone fiere 12 e 13 Febbraio 2025 (stand e-Fish "Soluzioni per le filiere ittiche")	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7293548204510339072
Aprile 2025	Presentazione del progetto all'evento "Giornata Nazionale del Mare - IL MARE PER L'UNIVERSITÀ, LA RICERCA, LE IMPRESE E IL DIVERTIMENTO" Pescara 11 Aprile 2025	https://www.linkedin.com/posts/e-fish-sistema-di-gestione-mercati-ittici-giornatadelmare2025-efish-innovazione-activity-7316722237766561793-C7Eb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAEGZM9wBZ_yZJcN4Q8eGR1xkh_i15aBjoPE

Aprile 2025	Presentazione del progetto all'evento "INNOVARE NEL MONDO DELLA FILIERA ITTICA: PESCA E ACQUACOLTURA, LE NUOVE SFIDE" Tirana 16 Aprile 2025, organizzato da Confindustria Albania – 16/04/2025	https://www.linkedin.com/posts/e-fish-sistema-di-gestione-mercati-ittici_innovazione-pesca-acquacoltura-activity-7318534240185282560-Vqrc?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAEGZM9wBZ_yZJcN4Q8eGR1xkh_i15aBjoPE https://www.linkedin.com/posts/e-fish-sistema-di-gestione-mercati-ittici_conferenza-tirana-activity-7318170398464864256-MI-h?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAEGZM9wBZ_yZJcN4Q8eGR1xkh_i15aBjoPE
Aprile 2025	Articolo redazionale sulla rivista di settore IL PESCE "e-Fish: la sostenibilità guidata dalla ricerca e dall'innovazione"	https://www.pubblicitaitalia.com/pesce/prodotti/il-pesce/2025/2/23512
Maggio 2025	Articolo sulla rivista di settore online "La Computer Vision applicata al settore ittico per il riconoscimento automatico delle specie" www.agendadigitale.eu	https://www.agendadigitale.eu/smart-city/iasai-la-computer-vision-al-servizio-dellindustria-ittica-italiana/

Con la necessità di pubblicare sempre più articoli o post sulle piattaforme social network relativi al progetto IASAI, è stata ideato un logotipo.

Image Analytics for Seafood
machinery using AI

Figura 1 - Logotipo del progetto IASAI

Il logo rappresenta una macchina fotografica stilizzata, al cui centro è inserito un pesce: simbolo chiaro del settore ittico. Il connubio tra l'immagine del pesce e l'obiettivo fotografico sottolinea il concetto di image analytics, tema centrale del progetto IASAI.

- Elementi distintivi: Circuiti elettronici stilizzati si diramano dal corpo della fotocamera, evocando le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale (AI) impiegate. Il design complessivo combina elementi visivi del mondo marino e della tecnologia, sintetizzando in modo immediato la missione del progetto: analisi visiva per macchinari nel settore ittico tramite AI.
- Colori: La palette cromatica si basa su toni blu, che richiamano il mare, la tecnologia e l'affidabilità.
- Font e naming: Il nome IASAI è posizionato in basso, in caratteri moderni e leggibili, e funge da sigla del progetto: Image Analytics for Seafood machinery using AI.

Nel rispetto dei principi dell'Open Science e dell'Open Access, che promuovono la libera condivisione della conoscenza scientifica e l'accesso aperto ai risultati della ricerca, i risultati del progetto sono stati pubblicati sulla piattaforma Zenodo, un archivio digitale ad accesso libero gestito dal CERN e sostenuto

dalla Commissione Europea. I contenuti sono disponibili al seguente URL:

<https://zenodo.org/communities/iasai/>

3. Deliverable DL4 – Qualificazione del TRL raggiunto

Il DL4 ha come oggetto la determinazione del **TRL** (Technology Readiness Level) **raggiunto dal progetto IASAI** prendendo come riferimento le migliori pratiche europee (es. EC H2020 TRL Guidelines, EARTO 2020). Uno degli obiettivi del progetto IASAI, come già descritto nella Proposta Progettuale, è il **raggiungimento del TRL 6**, un grado di maturità del progetto che **attesta che una soluzione prototipale sia stata dimostrata con successo in un ambiente rilevante**.

La certificazione del raggiungimento di tale livello è cruciale non solo perché rappresenta un modo per poter raggiungere livelli di maturità maggiori come il TRL 7 ed il TRL 8 ma anche perché tale livello di maturità è funzionale per attrarre investimenti, avviare collaborazioni industriali e pianificare l'evoluzione verso la piena industrializzazione.

Per poter attestare il raggiungimento del TRL 6 di un progetto, è necessario esso risponda a tutta una serie di **requisiti**:

- innanzitutto, è necessario che il sistema prototipale sia **integrato e funzionale**.
- i **test** devono essere condotti in un **ambiente rilevante**.
- i **test** condotti devono essere **realistici** e basarsi su **dati reali**.
- tutto il processo dev'essere supportato da **evidenze documentate**, tra cui **report di test**, video, schede di collaudo, fotografie, analisi comparative con i requisiti iniziali ecc.
- dimostrare la **capacità** del sistema **di affrontare e risolvere problematiche** reali di integrazione, ambientali o di utilizzo emerse durante i test in ambiente rilevante. A titolo esemplificativo, sono considerabili come attività qualificanti per il TRL 6: l'installazione e il collaudo di un sistema in un impianto dimostrativo; la validazione funzionale in un sito industriale operativo, anche se in modalità pilota o test paralleli alla produzione; l'analisi delle prestazioni in condizioni ambientali realistiche; l'integrazione completa tra componenti software e hardware su infrastrutture operative.

Descrizione delle attività svolte

Il progetto IASAI è stato sviluppato in più fasi, ciascuna focalizzata su obiettivi specifici e tecnicamente rilevanti per il raggiungimento del TRL 6. Di seguito la descrizione sintetica di ogni fase e della sua rilevanza ai fini della certificazione del livello di maturità.

Fase 1 - Analisi dei Requisiti e Progettazione del Sistema

Nella fase iniziale, è stata condotta una **ricerca approfondita per definire i requisiti industriali e tecnologici**. Attraverso una serie di interviste con stakeholder del settore ittico, è stato possibile definire le specifiche funzionali e tecniche del sistema. Per poter scegliere le tecnologie e le soluzioni hardware e software più adeguate per affrontare le sfide legate alla tracciabilità e al riconoscimento delle specie

ittiche, è stato realizzato uno studio di fattibilità tecnico scientifico tenendo particolarmente in considerazione l'implementazione pratica di queste soluzioni nel contesto del mercato ittico.

Una volta definiti i requisiti, è stata avviata la progettazione modulare del sistema, che ha compreso i moduli di acquisizione, elaborazione e classificazione delle immagini. Parallelamente, è stato costruito un dataset iniziale composto da immagini annotate e normalizzate delle specie ittiche, utili per il training dei modelli di machine learning. La fase di validazione iniziale ha confermato la correttezza dei presupposti teorici e che la tecnologia era pronta per le fasi successive, collocandosi nel range di TRL 4-5.

Fase 2 - Sviluppo e Integrazione dei Moduli di Machine Learning

Nella fase successiva, si è proceduto con **lo sviluppo e l'integrazione dei moduli di machine learning e big data analytics**, che sono stati alla base della piattaforma IASAI. I modelli di riconoscimento sono stati sviluppati utilizzando reti neurali convoluzionali (CNN), che sono state ottimizzate tramite tecniche di data augmentation, realizzata tramite le funzionalità di PyTorch, per migliorare la robustezza e la generalizzazione del sistema. Questa tecnica consiste nell'applicare trasformazioni alle immagini originali per creare delle varianti artificiali: in particolare, sono stati applicati metodi di flip, rotazione e modifica dei colori.

Per garantire la portabilità e la scalabilità del sistema, l'architettura software è stata realizzata su base microservizi, con componenti separati per ImageRecognition e ImagePrediction, sviluppati in NestJS e containerizzati in Docker. L'adozione di Docker è stata funzionale per testare il sistema in ambienti isolati, garantendo il suo funzionamento su diverse piattaforme senza necessità di adattamenti hardware. Inoltre, a supporto della comunicazione tra i diversi componenti, è stata sviluppata un'architettura a EventBus, che ha permesso la comunicazione asincrona tra i diversi moduli e una gestione ottimale dei carichi di lavoro.

I risultati dei primi test, eseguiti in ambienti simulati, **hanno confermato l'affidabilità e la coerenza delle prestazioni del sistema** in quanto esso si è dimostrato in grado di eseguire operazioni di riconoscimento automatico delle specie ittiche con tempi di risposta inferiori a 2 secondi. In ogni caso, i risultati dei test sono stati documentati in un report tecnico dettagliato. Questo report include le metriche di prestazione, l'analisi degli errori e i suggerimenti per ulteriori ottimizzazioni del sistema.

Fase 3 - Implementazione in Ambiente Rilevante

La terza fase è stata anche il punto focale ai fini della qualificazione del TRL 6 e ha visto il passaggio alla **dimostrazione pratica del sistema** presso il Mercato Ittico di Termoli, un ambiente produttivo che ha permesso di simulare operazioni reali. È stata realizzata l'installazione dell'hardware necessario, tra cui telecamere di alta qualità (AXIS M3115-LVE Network Camera) e infrastruttura di rete (ad esempio, Cisco CBS250-24P-4G Smart Switch), il tutto integrato in una rete cablata ad alta affidabilità. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema utilizza JWT/M2M per l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti, mentre l'interfaccia utente si integra perfettamente con il sistema d'asta, garantendo sincronizzazione e affidabilità. **La rilevanza** di questa fase si **riflette** anche sul **processo di training** in quanto attraverso la continua e sistematica acquisizione di nuovi dataset di immagini etichettate (immagini + metadata), per ogni giorno d'asta fino alla fine del progetto, è stato possibile perfezionare il modello.

Durante il collaudo, sono state acquisite oltre 10.000 immagini di 25 specie ittiche. Il sistema ha elaborato in tempo reale le immagini catturate, identificando correttamente le specie con un'accuratezza minima del 70% su un set di 25 specie target. Questo risultato ha confermato l'efficacia della piattaforma, soddisfacendo i requisiti operativi e prestandosi a un'implementazione industriale su larga scala.

Evidenze Tecniche della Qualificazione TRL 6

Ai fini della qualificazione del livello di maturità del progetto, le attività caratterizzanti la *Fase 3 – Implementazione, raccolta dati e documentazione* sono state mappate come segue rispetto agli indicatori del TRL 6:

1) Prototipo Integrato e funzionante:

Per ottenere la qualifica di TRL 6, non è sufficiente testare singoli moduli o componenti in maniera separata ma è necessario disporre di un intero sistema che sia in grado, nella sua configurazione completa, di **operare secondo le specifiche attese**.

Nel Task 3.1 del è stato implementato un sistema completo che integra i **moduli di acquisizione dati** (telecamere IP), analisi predittiva (modelli ML basati su PyTorch), interfacce REST per l'elaborazione e API per la gestione delle immagini e dei metadati. Il prototipo include tutti i sottosistemi hardware e software necessari a garantire operatività in tempo reale. Le evidenze raccolte includono: l'installazione fisica della piattaforma, la sua configurazione, e l'abilitazione all'interazione in tempo reale con l'ambiente di vendita all'asta. Il sistema è in grado di acquisire immagini, elaborarle, associare metadati e restituire una previsione automatica della specie ittica presente nel prodotto osservato.

2) Ambiente Rilevante:

I test devono essere condotti in un ambiente rilevante, ossia in un ambiente che riproduca in modo realistico le condizioni di esercizio previste. L'ambiente scelto per i test e la validazione è stato **un sito produttivo reale**, ossia il Mercato Ittico di Termoli. La scelta di questo sito è il risultato di un accurato processo di selezione, supportato da apposita documentazione, in cui si è tenuto conto della compatibilità degli impianti d'asta e dell'infrastruttura hardware e software con le tecnologie e lo scopo previste dal progetto IASAI, della disponibilità del cliente a collaborare nel progetto, della quantità dei volumi commercializzata in quanto essa doveva essere compatibile con le necessità progettuali per quanto riguarda la **raccolta dei dati del dataset** necessari al progetto e della coerenza temporale con il cronoprogramma del progetto.

Il Mercato Ittico di Termoli presenta caratteristiche pienamente coerenti con la definizione di "ambiente rilevante", trattandosi di un impianto effettivamente operativo, con flussi commerciali reali, soggetto alle variabilità del contesto industriale (es. luce naturale, condizioni logistiche, tempistiche serrate).

3) Test realistici su dati reali

Attraverso i Task 3.1 e 3.2, è stata avviata una campagna di acquisizione e test su dati reali che ha dimostrato la coerenza delle metriche ottenute con quelle attese per un prototipo operativo. Sono state **raccolte oltre 10.000 immagini di 25 specie ittiche** differenti, normalizzate e arricchite con metadati codificati. Ogni immagine è stata salvata in alta risoluzione e associata a metadati completi, standardizzati grazie alle fonti ufficiali come gli **Open Data** del Ministero delle Politiche Agricole e la **ASFIS** list of species

for fishery statistics purposes. La normalizzazione e la validazione del dataset hanno garantito coerenza e qualità, permettendo di procedere all'addestramento iniziale del modello di Machine Learning. Il modello ML è stato validato sul campo, dimostrando una **accuratezza $\geq 70\%$** sulle specie target, con tempi di risposta < 2 secondi in condizioni operative. Questi risultati confermano l'adeguatezza dell'algoritmo e del sistema software in un contesto semi-controllato.

4) Interoperabilità con infrastruttura esistente

Il sistema ha dimostrato la capacità di integrarsi in modo nativo con l'infrastruttura preesistente (e-Fish), sia sul piano hardware (telecamere, switch, rete industriale) sia software (interazione con EventBus, sistemi d'asta, interfacce Angular). L'**integrazione** è stata **validata** attraverso l'esercizio completo del sistema in modalità asincrona, basata su eventi, **senza necessità di intervento manuale**. I servizi "ImageRecognition" e "ImagePrediction", quindi, interagiscono con successo con i componenti di e-Fish tramite un sistema di messaggistica centralizzato, chiamato "EventBus", che assicura la sincronizzazione in tempo reale tra le diverse fasi del processo. Inoltre, il client d'asta, sviluppato in Angular, riceve i risultati delle predizioni e li visualizza in tempo reale per gli operatori, migliorando la velocità e la precisione delle attività legate alla vendita.

5) Documentazione delle attività e delle prestazioni

Il Deliverable DL3 fornisce una documentazione tecnica completa del sistema e delle sue componenti. Sono inclusi: specifiche hardware/software, diagrammi di flusso, configurazioni di rete, esempi di metadati JSON, chiamate API, risultati di test, screenshot, e verbali di installazione. In particolare, le sezioni dedicate ai servizi "ImageRecognition" e "ImagePrediction" documentano il ciclo di vita completo dei dati (dall'acquisizione alla predizione), nonché le condizioni tecniche necessarie per la replica del sistema in altri contesti.

L'**implementazione** del sistema presso il Mercato Ittico di Termoli ha quindi fornito una **validazione cruciale del sistema IASAI in un ambiente produttivo reale**. L'infrastruttura installata, che includeva telecamere per l'acquisizione delle immagini e sistemi di connettività ad alta capacità, ha supportato l'intero processo di acquisizione e riconoscimento in tempo reale. I modelli di machine learning, sviluppati per lavorare in tempo reale, sono riusciti a identificare con alta precisione le specie ittiche e associare automaticamente metadati provenienti dal sistema d'asta.

Conclusioni

Il progetto **IASAI ha raggiunto il TRL 6**, dimostrando con successo la funzionalità della piattaforma in un ambiente produttivo reale. Le evidenze tecniche raccolte durante le fasi di test e implementazione hanno confermato che il sistema soddisfa i requisiti richiesti, con prestazioni ottimali e una robustezza comprovata. L'infrastruttura tecnologica e le performance attuali costituiscono una base solida per il futuro sviluppo della piattaforma, consentendo il suo utilizzo continuo e il suo perfezionamento in vista di un'adozione su larga scala.

La piattaforma ha mostrato una **stabilità operativa superiore**, con tempi di risposta inferiori ai 2 secondi nel contesto reale, riuscendo a **gestire operazioni di riconoscimento delle specie in tempo reale** e con un **elevato livello di precisione**, confermando la sua maturità per l'adozione in un contesto industriale.

Allegato: IASAI_Activita_CNR_DL4.pdf [Allegato tecnico - Attività CNR-ISMN per progetto IASAI Qualificazione del TRL raggiunto - DAIMON Team - CNR-ISMN, Aprile 2025]

